

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL E UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DA GESTANTE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNA E PERINATAL

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

THE IMPORTANCE OF PRENATAL CARE AND USE OF PREGNANT WOMAN'S BOOKLET IN PROMOTING MATERNAL AND PERINATAL HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11478132

Larissa Lopes Guimarães Santos¹

Nathalia Braga Vasconcelos²

Orientadora: Profa. Lorena Campos Santos³

Resumo

Objetivo: O presente estudo demonstra que a assistência pré-natal, especialmente quando acompanhada pela utilização da Caderneta da Gestante, desempenha um papel significativo na redução de complicações maternas e fetais durante a gravidez. **Metodologia:** Baseado em um estudo de revisão da literatura do tipo bibliográfica narrativa, descritiva e retrospectiva com fontes de informação bibliográfica e análise qualitativa e quantitativa. **Resultados:** Os principais cuidados da enfermagem durante o pré-natal destacam a importância da abordagem

holística que abrange os aspectos físicos, emocionais e sociais da gravidez. Ao aplicar esses princípios, o enfermeiro pode melhorar a qualidade do cuidado pré-natal, garantindo que todos os procedimentos e exames recomendados sejam realizados e registrados de forma precisa e oportuna na caderneta da gestante. **Conclusão:** Torna-se fundamental rever cuidadosamente as implicações sobre a redução do número de consultas pré-natais, e a falta de registros completos na CG por meio dos profissionais de saúde. Sendo necessário garantir que esses processos tanto da CPN, quanto da CG, sejam realizados de maneira completa e adequada para promover a qualidade da saúde materna e neonatal.

Palavras-chave: Cuidados Pré-natal; Cartão Da Gestante; Cuidados de Enfermagem.

Abstract

Objective: The present study demonstrates that prenatal care, especially when accompanied by the use of the Pregnancy Record, plays a significant role in reducing maternal and fetal complications during pregnancy. **Method:** Based on a narrative, descriptive and retrospective literature review study with sources of bibliographic information and qualitative and quantitative analysis. **Results:** The main nursing care during prenatal care highlights the importance of the professional in the holistic approach that covers the physical, emotional and social aspects of pregnancy. By applying these principles, nursing professionals can improve the quality of prenatal care, ensuring that all recommended procedures and exams are performed and recorded accurately and timely in the pregnant woman's record. **Conclusion:** It is essential to carefully review the implications regarding the reduction in the number of prenatal consultations, and the lack of complete records in GC through health professionals. It is necessary to ensure that these processes of both CPN and CG are carried out in a complete and appropriate manner to promote the quality of maternal and neonatal health.

Keywords: Prenatal Care. Pregnant Woman Card. Nursing care.

INTRODUÇÃO

A assistência pré-natal (PN) desempenha um papel crucial na promoção da saúde materna e fetal. Discute-se há tempos a sua importância. Por exemplo, a pesquisa de Kotelchuck (1994), revelou que mulheres sem pré-natal têm maior probabilidade de apresentar complicações durante a gravidez, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além de um aumento significativo no risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer.

Outro estudo relevante é o de Wiley, Sons. (2015), que destacou a associação entre o pacote de consultas alternativas versus o pacote de consultas padrão adequadas, no qual ocorreu uma redução significativa na mortalidade materna e neonatal, além de contribuir para a prevenção e tratamento de doenças como pré-eclâmpsia e sífilis congênita, resultando em resultados melhores de saúde materna e fetal.

O processo do PN, envolve uma série de consultas personalizadas e registradas em um dispositivo chamado de Caderneta da Gestante, onde são avaliadas queixas atuais, exames complementares, dados pregressos e as possíveis dúvidas maternas e paternas. Essa constante avaliação permite aos profissionais de saúde identificar precocemente complicações presentes ou futuras durante o período da gestação evitando surpresas indesejadas ou até mesmo a morte neonatal.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) do Brasil, a Caderneta da Gestante, conhecida anteriormente como Cartão da Gestante, foi criada em 1998, que passou por diversas modificações ao longo do tempo. Trata-se de um dispositivo completo e de fácil acesso, contendo todas as informações necessárias do período gestacional e pós-parto. Sendo assim, é essencial que na primeira consulta de rotina, a Caderneta da Gestante seja apresentada e entregue em mãos, conforme as recomendações do

MS (2013), garantindo assim a continuidade da assistência e o fluxo de informações entre os serviços de saúde.

Nesse sentido, o estudo tem por objetivo identificar precocemente possíveis complicações e informar os desfechos materno e fetais daquelas que tiveram, ou não, assistência pré-natal, e avaliar o impacto da implementação do dispositivo Caderneta da Gestante (CG) nos desfechos gestacionais. Reconhecendo a importância, aprimorando as técnicas e promovendo o incentivo pleno à assistência pré-natal e ao uso da Caderneta da Gestante.

Justifica-se este estudo pela necessidade de sensibilizar profissionais de saúde, gestantes e a sociedade em geral sobre a importância do pré-natal adequado e do uso da Caderneta da Gestante como ferramenta fundamental para garantir uma gestação saudável e a redução da morbimortalidade materno-infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão da literatura do tipo bibliográfica narrativa, descritiva e retrospectiva com fontes de informação bibliográfica e análise qualitativa e quantitativa.

A revisão da literatura ou revisão bibliográfica tem como objetivo fazer um levantamento do conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação. É por meio da revisão ampla da literatura científica que o pesquisador passará a conhecer a respeito de quem escreveu, o que já foi publicado, quais aspectos foram abordados e as dúvidas sobre o tema ou sobre a questão da pesquisa proposta (Fontelles et al., 2009; Malheiros S/A).

A pesquisa descritiva tem como objetivo apenas a observar, registrar e descrever as características de um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no entanto, analisar o mérito de seu

conteúdo (Fontelles et al., 2009; Malheiros S/A). Desse modo, no presente estudo o cunho descritivo será apenas para observar, registrar e descrever as características dos estudos encontrados na literatura científica.

O Estudo será retrospectivo devido ao fato que o estudo retrospectivo é desenhado para explorar fatos do passado, ou seja, pode-se delinear para retornar, do momento atual até um determinado ponto no passado, há vários anos. Assim, o presente estudo buscará artigos dos últimos dez anos para compor a amostra.

A análise de cunho qualitativo se deve ao fato que o estudo qualitativo de pesquisa é apropriado para quem busca o entendimento de fenômenos complexos específicos, em profundidade. Assim o pesquisador busca entender o fenômeno em estudo, seja ele de natureza social e cultural, mediante descrições, interpretações e comparações, sem considerar os seus aspectos numéricos em termos de regras matemáticas e estatísticas (Fontelles et al., 2009; Malheiros S/A).

Serão adotadas para a realização deste estudo as seguintes etapas:
Formulação de uma questão norteadora de pesquisa; busca na literatura para identificar o tema escolhido; seleção dos estudos/artigos a serem incluídos na revisão; avaliação da literatura e análise e síntese dos dados.

A busca na literatura compreendeu o período de 1988-2023, mediante levantamento nas seguintes bases de dados: BVS MS – Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, em COCHRANE LIBRARY – Biblioteca Cochrane e SCIELO – Scientific Electronic Library Online.

Foram utilizados os descritores do DeCS, para a realização da busca dos artigos que compõem a amostra do estudo, a seguir: Cuidado Pré-Natal (E02.760.786/N02.421.143.620.704/N02.421.585.786); Gestantes(M01.975.807/SP3.522.561.200.488);Morte fetal (C12.050.703.223/C23.550.260.585); Enfermagem (H02.478/N04.452.758.377/SH1.020.020.040.030);

Tabela 1. Resultados à partir dos descritores

BASE DE DADOS	DESCRITORES	ENCONTRADOS	SELECIONADOS
BVS	(tw:(PRÉ-NATAL)) AND (tw:(CUIDADOS POS PARTO))	17	04
	(tw:(CARTÃO DA GESTANTE)) AND (tw:(PRÉ-NATAL))	07	02
SCIELO	(tw:(CUIDADOS PERINATAIS)) AND (tw:(ENFERMAGEM))	10	01
	(tw:(QUALIDADE DOS CUIDADOS DA GESTANTE)) AND (TW:(PESQUISA QUALITATIVA))	03	01
COCHRANE	(tw:(MORTE PERINATAL)) AND (tw:(CUIDADOS PRÉ-NATAL))	20	01
TOTAL		57	09

Dados da presente pesquisa, 2024.

Distribuição dos artigos da amostra conforme cruzamento realizado para a busca, Brasília, Brasil, 2004/2023.*Elaborado pelos autores

A Seleção dos estudos/artigos para compor a amostra do estudo, serão adotados como critérios de inclusão: todos os artigos científicos disponíveis na íntegra on-line nas bases de dados supracitadas; artigos em português e inglês; e artigos que utilizarem alguns dos descritores que foram utilizados nesta pesquisa. Já como critérios de exclusão foram adotados: relatos de casos; documentos oficiais e não oficiais; teses; dissertações; notícias editoriais; sites e textos não científicos.

Em seguida os resultados obtidos pela busca nos bancos de dados e obedecendo rigorosa e criteriosamente aos critérios aqui estabelecidos tanto de inclusão como de exclusão, será realizada uma exaustiva leitura

dos artigos, no intuito de verificar a sua adequação às questões norteadoras, com o intuito de fazer uma avaliação da literatura encontrada (Figura 1).

Figura 1- Seleção de artigos para revisão narrativa. Brasília, DF, Brasil, 2024

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao analisar os dados, o estudo identificou que a assistência pré-natal, especialmente quando acompanhada pela utilização da Caderneta da Gestante, desempenha um papel significativo na redução de complicações maternas e fetais durante a gravidez. A implementação dessa ferramenta demonstrou impactos positivos nos desfechos gestacionais, incluindo uma redução na mortalidade materna e neonatal, além de uma melhoria geral na saúde materna e fetal.

Esses resultados têm implicações significativas para a prática clínica, enfatizando a necessidade de investimentos contínuos em programas de saúde pública que visem garantir o acesso universal a cuidados pré-natais de qualidade. Os achados deste estudo corroboram com pesquisas

anteriores, como o estudo de Kotelchuck (1994) e o estudo de Wiley, Sons (2015), que também evidenciaram os benefícios da assistência pré-natal na redução de complicações durante a gravidez e no melhoramento dos desfechos maternos e fetais.

Apesar da relevância do fluxo de informações durante o período gestacional, observou-se uma limitação potencial dos estudos com a grande falta de informações completas para a gestante relacionado a baixa apresentação da CG durante as consultas pré-natais, que podem influenciar negativamente nos desfechos gestacionais. Além disso, os estudos podem ter sido restritos a uma determinada população ou contexto, o que causa limitação no conhecimento de informações importantes para outras áreas ou grupos demográficos.

O Ministério da Saúde (MS) estabelece que, durante a primeira consulta de pré-natal, é crucial explicar à gestante sobre a CG e todas as informações que contém nela, por exemplo. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) do Brasil (1988), na primeira versão da Caderneta da Gestante (CG), eram anotados características demográficas maternas, histórico reprodutivo, realização de alguns exames clínicos, laboratoriais e morbidades pré-existentes.

Posteriormente, em 2015, ocorreram mudanças significativas, incluindo a reformulação do documento, que passou a se chamar Caderneta da Gestante, conforme relatado pelo MS (2014). Nessa nova versão, foram adicionadas informações sobre gravidez saudável, desenvolvimento do bebê, além de orientações sobre amamentação e direitos da mulher durante a gestação. Em 2016, uma nova versão da Caderneta da Gestante foi lançada, incorporando informações sobre prevenção e proteção contra a dengue, bem como sobre tratamento e prevenção para sífilis, conforme documentado pelo MS (2016).

Baseado nessas informações, é possível compreender que a Caderneta da Gestante é um instrumento fundamental para o registro de todos os

procedimentos e exames realizados durante a gestação, servindo para monitorar toda a evolução desse período, oferecendo à futura mãe todas as informações essenciais para garantir uma gestação saudável. Isso visa aumentar a probabilidade de ela seguir as orientações e intervenções médicas recomendadas, visto que a eficácia dessas orientações é fundamental para garantir sua participação nas próximas consultas pré-natais. Além disso, resultados surpreendentes podem surgir devido às variações na implementação da Caderneta da Gestante entre diferentes locais ou profissionais de saúde, como fatores individuais, como a adesão da gestante ao acompanhamento pré-natal, podem influenciar os resultados e levar a discrepâncias nos desfechos gestacionais.

Foram encontrados 57 artigos sobre o tema. Destes, foram selecionados na COCHRANE 20 artigos, na SCIELO 13 artigos, na BVS 24 artigos, após a exclusão de duplicatas. Também, foi realizada a seleção minuciosa e analítica de 48 artigos após a leitura integral do texto, desses, 48 artigos foram excluídos, onde apenas 9 artigos atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos.

Com essa seleção criteriosa dos artigos, a assistência do pré-natal e utilização da caderneta da gestante se mostra importante no primeiro contato do atendimento à gestante no PN. Portanto, a discussão se estabelece com os seguintes pontos dos 9 artigos obtidos para o desenvolvimento da questão norteadora: autor/ano, título, objetivo/metodologia e resultados no quadro abaixo.

No Quadro 1 encontra-se uma síntese dos artigos que compõem esta revisão integrativa contendo autor/ano, título, objetivo/metodologia e resultado de cada artigo selecionado.

Quadro 1 – Síntese das obras. Brasília, DF, Brasil, 2024

Autor/ Ano	Título	Objetivo/Metodologia	Resultado
Downe, Finlayson,	Prestação e utilização de	Objetivo: Identificar, avaliar e sintetizar estudos qualitativos explorando: .	Resultados: Todos os autores da revisão acreditavam

<p>Tunçalp, Metin., 2019.</p>	<p>serviços pré-natais de rotina: uma síntese de evidências qualitativas</p>	<p>Pontos de vista e experiências das mulheres relativamente à assistência pré-natal; e factores que influenciam a utilização de cuidados pré-natais decorrentes dos relatos das mulheres; Pontos de vista e experiências dos prestadores de cuidados de saúde na prestação de cuidados pré-natais; e fatores que influenciam a prestação de cuidados pré-natais decorrentes dos relatos dos prestadores de cuidados de saúde. Método: Esta é uma revisão sistemática de estudos primários qualitativos. De acordo com Merriam 2009, "os pesquisadores qualitativos estão interessados em compreender o significado que as pessoas construíram, ou seja, como as pessoas dão sentido ao seu mundo e às experiências que têm no mundo". Para tanto, a revisão abrangeu estudos que utilizaram desenhos qualitativos, como etnografia e fenomenologia. Estudos de caso, teoria fundamentada e métodos mistos eram todos projetos elegíveis, e os métodos de coleta de dados poderiam ter sido entrevistas, grupos focais, perguntas abertas de pesquisa, diários e outros métodos narrativos de coleta de dados.</p>	<p>inicialmente que o contacto com cuidadores formais e informais durante a gravidez era valioso, mas que a prestação formal de cuidados pré-natais é geralmente demasiado focada em procedimentos clínicos e na avaliação de riscos/problemas de saúde, com muito pouco foco nos aspectos psicossociais da gravidez. Gravidez. Portanto, utilizaram técnicas analíticas refutacionais ("análises desconfirmadoras") para minimizar o risco de que essas pressuposições distorcessem a análise e a interpretação dos resultados.</p>
<p>Dowswell, Carroli., Duley., Portões., Gülmezoglu., Neelofur., Piaggio., 2015).</p>	<p>Pacotes alternativos versus pacotes padrão de cuidados pré-natais para gravidez de baixo risco</p>	<p>Objetivo: Os objetivos desta revisão são comparar os efeitos dos programas de cuidados pré-natais que proporcionam um número reduzido de consultas pré-natais para mulheres de baixo risco com programas que fornecem o calendário padrão de consultas, e avaliar as opiniões dos prestadores de cuidados e das mulheres que recebem cuidados pré-natais. Cuidado. Método: Ensaios clínicos randomizados aceitáveis comparando programas de cuidados pré-natais com número variado de consultas. Incluímos estudos quase randomizados, como aqueles baseados em alocação alternativa ou alocação por dias da semana. Incluímos ensaios randomizados em grupo e individualmente. Ensaios</p>	<p>Resultados: Os resultados relatados nos ensaios clínicos variaram e, para alguns resultados, não houve uma definição única e clara. Um dos nossos desfechos primários foi a pré-eclâmpsia, no entanto, a pré-eclâmpsia e outros distúrbios hipertensivos da gravidez não foram consistentemente definidos e medidos nos ensaios incluídos e, portanto, relatamos esses resultados juntos na seção de resultados, mas incluímos um estudo separado. Análise que apresenta resultados para diferentes definições.</p>

		cruzados não foram elegíveis para inclusão nesta revisão.	
Ota., Silva., Middleton., Flenady., MV., Rahman., Tobe., Mori.2020	Intervenções pré-natais para prevenir mortes fetais e perinatais: uma visão geral das revisões sistemáticas	<p>Objetivo: Resumir as evidências das revisões sistemáticas da Cochrane sobre os efeitos das intervenções pré-natais na prevenção de nados-mortos em populações de mulheres de baixo risco ou não selecionadas. Método: Nesta visão geral das revisões, incluímos todas as revisões sistemáticas Cochrane publicadas de ensaios clínicos randomizados (ECR) de intervenções pré-parto com o objetivo de prevenir natimortos/mortalidade perinatal/perda fetal/morte fetal, desde que o natimorto seja listado como desfecho primário ou secundário. Incluímos populações de baixo risco ou todas as mulheres grávidas (ou seja, populações não selecionadas). Excluimos revisões que incluíam apenas mulheres em grupos de alto risco, por exemplo, mulheres em risco de parto muito prematuro iminente ou mulheres grávidas soropositivas.</p>	<p>Resultados: Nesta revisão geral, procuramos revisões sistemáticas da Cochrane e identificamos revisões sistemáticas da Cochrane sobre intervenções para a gravidez e a saúde infantil. Encontramos um total de 873 revisões sistemáticas da Cochrane (incluindo títulos, protocolos e revisões completas). Após a triagem de títulos e resumos, excluimos 807 títulos e recuperamos 66 títulos em texto completo para avaliação adicional (ver Tabela 13 para lista de motivos de exclusão). A Figura 2 apresenta um fluxograma que descreve o processo de seleção e o número de avaliações. Após seleção adicional, avaliação da qualidade, categorização do desfecho primário alvo e exclusão de duplicações, incluímos 43 revisões.</p>
Nagata, Akie; Furlan, Ribeiro; Souza, Azevedo; Barcelos, Silva; Santos, Barreto, Silva., 2023.	Análise de aspectos do cuidado pré-natal por meio de informações da caderneta da gestante	<p>Objetivo: analisar aspectos do processo de cuidado pré-natal por meio de informações da caderneta da gestante. Métodos: trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, com coleta de dados realizada no período de setembro a dezembro de 2019, em Unidades Básicas de Saúde, maternidade e urgência e emergência obstétrica de um hospital vinculado ao Sistema Único de Saúde, em um município da região Centro-Oeste. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva.</p>	<p>Resultados: foram coletados dados de 156 cadernetas de gestantes. A maioria das mulheres iniciaram precocemente o pré-natal, tiveram peso e altura avaliados em todas as consultas. Contudo, grande parte dos exames complementares do primeiro trimestre não foi realizada ou anotada, assim como ocorreu com a aferição da altura uterina e a suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso.</p>
Mota., Folco., Barros., Merighi.,2004.	Análise dos registros nos cartões de pré-natal como fonte de informação	<p>Objetivo: Este estudo objetivou analisar a qualidade das informações registradas no cartão da gestante durante o pré-natal. Os dados foram coletados em uma maternidade, em</p>	<p>Resultados: Os dados mostraram que 57,0% das puérperas não possuíam o cartão no momento da verificação dos registros,</p>

	<p>para a continuidade da assistência à mulher no período gravídico- puerperal</p>	<p>São Paulo com 44 puérperas, das quais apenas 43,0% possuíam o cartão. Em 90% desses cartões constavam registros de seis ou mais consultas: em 63%, o nome da gestante estava correto; em 84% constava a idade; em 31%, o peso; em 68%, a altura uterina e em 37% havia ilegibilidade dos registros. Método: A pesquisa foi realizada com as mulheres que se encontravam internadas no Alojamento Conjunto da referida maternidade no mês de fevereiro de 2001, a partir do segundo dia de puerpério e que concordaram em participar do estudo por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Assim sendo, a população compôs-se de 44 puérperas. O instrumento utilizado para a coleta de dados (Anexo 1) constou de um roteiro baseado nas normas do Ministério da Saúde, no qual eram assinalados em forma de check-list as informações registradas nos cartões de pré-natal, registros completos a cada consulta pré-natal, verificação das anotações de doenças preexistentes, da identificação do profissional que anotou os dados nos cartões e da legibilidade dos dados.</p>	<p>sendo, portanto, analisados apenas 19 cartões. Tendo em vista a necessidade do uso dos dados registrados, os profissionais devem conscientizar as gestantes da importância da posse e manutenção de seu cartão de pré-natal. Verificou-se que 90,0% dos cartões analisados continham registros de seis ou mais consultas, e 10% apresentavam registros de uma a duas consultas. Este é um dado bastante animador, pois como comprovaram Hernández Carrillo (8) um número menor de consultas, com grande intervalo entre elas pode não permitir a detecção de disfunções no organismo da gestante, entre elas a hiperglicemia. Nesse sentido, o Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre as consultas deve ser de quatro semanas.</p>
<p>Gonzalez, Nogueira., Almeida., 2019.</p>	<p>Posse e preenchimento da Caderneta da Gestante em quatro inquéritos de base populacional</p>	<p>Objetivo: Medir prevalência de posse e avaliar preenchimento da Caderneta da Gestante (CG) por ocasião do parto em Rio Grande, RS. Método: estudo transversal incluindo todas as puérperas residentes nesse município em 2007, 2010, 2013 e 2016. As mães foram entrevistadas nas duas únicas maternidades locais em até 48 horas após o parto. As informações da CG foram copiadas em formulário padrão. Na comparação de proporções utilizou-se teste qui-quadrado.</p>	<p>Resultados: participaram deste estudo 10.242 parturientes. Destas, 54,8% (IC95%=53,8%-55,7%) portavam CG ao hospitalizar. O padrão de preenchimento da caderneta pode ser dividido em três grupos: com pelo menos 95%: data da última consulta, altura materna e verificação da pressão arterial, altura uterina, batimento cardíaco fetal e fator Rh; com 85% ou mais: data da última menstruação, exame qualitativo de urina, testagem para VDRL e HIV e com menos de 30%: realização de</p>

		exame clínico das mamas e citopatológico de colo uterino. No setor privado, a posse da CG foi 41% menor em relação ao setor público (62% versus 44%).
--	--	---

No que se refere ao ano de publicação do referencial teórico, o presente artigo sobre "A Importância do Pré-Natal e Utilização da Caderneta da Gestante na Saúde Materna e Perinatal", nos mostra que 20% foram publicados em 2015, 40% em 2019, repetindo 20% em cada um dos anos de 2020 e 2023, e novamente 20% em 2004. Demonstrando a importância de analisar e comparar a dimensão temporal dos estudos comparado com o período atual.

Tabela 3. Apresentação dos autores, segundo o ano de publicação

Referencial Teórico	Ano Publicado	Porcentagem
Autor 1 e 6	2019	40%
Autor 2	2015	20%
Autor 3 e 4	2020/2023	20%
Autor 5	2004	20%
Total		100%

Autor, 2024.

Os autores: Dowswell, Carroli, Duley, Portões, Gülmezoglu, Neelofur, Piaggio, et al. (2015), apresentam o título: Pré-natal com menos consultas versus pré-natal padrão para gestantes de baixo risco. No qual compararam programas de pré-natal com menos consultas para gestantes de baixo risco com os programas padrão. Eles encontraram uma associação preocupante entre a redução de consultas e um aumento na mortalidade perinatal. Esses resultados destacam a importância de uma abordagem cuidadosa ao implementar programas de pré-natal com menos consultas.

Com base nos resultados apresentados, é evidente que a redução de consultas pré-natais está associada a um aumento preocupante na mortalidade perinatal, estimado em 14%. Embora esse aumento seja estatisticamente significativo em análises de subgrupos, com um aumento de 32%, em estudos randomizados por cluster, não é observado o mesmo padrão em estudos randomizados individuais, onde os intervalos de confiança são amplos. Vale ressaltar que os estudos individuais contribuem com apenas 4% do peso na análise geral. No entanto, devido à impossibilidade de separar as características das unidades baseadas nos recursos disponíveis, é crucial considerar com cautela a implementação de programas de cuidados pré-natais com um número reduzido de consultas para gestantes de baixo risco.

O estudo de Nagata et al. (2023), Furlan et al. (2023), Souza et al. (2023), Barcelos et al. (2023), Santos et al. (2023), Barreto et al. (2023), Silva et al. (2023). Destaca a importância dos cuidados de enfermagem durante o pré-natal, especialmente no que diz respeito à utilização adequada da caderneta da gestante (CG), no qual, revelou deficiências no processo de cuidado pré-natal, onde muitos procedimentos essenciais não foram realizados ou registrados adequadamente na caderneta da gestante.

Foram analisadas 156 cadernetas de gestantes. Os resultados revelaram que, embora a maioria das mulheres tenha iniciado o pré-natal precocemente e tenha tido o peso e a altura avaliados em todas as consultas, muitos exames complementares do primeiro trimestre não foram realizados ou registrados, assim como a aferição da altura uterina e a suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso. Esses achados destacam a necessidade de melhorar o processo de cuidado durante o pré-natal, uma vez que os dados essenciais não foram registrados de maneira adequada.

Nesse contexto podemos abordar à luz, teoria de Myra Estrin Levine, uma teórica da enfermagem que propôs o modelo de conservação. A teoria de Levine é baseada em quatro princípios de conservação: conservação de

energia, conservação de integridade estrutural, conservação de integridade pessoal e conservação de integridade social. Esses princípios podem ser aplicados ao contexto do pré-natal para garantir que os cuidados de enfermagem promovam a saúde da gestante e do feto.

O 1º princípio trata-se da conservação de energia: Durante o pré-natal, as enfermeiras devem orientar as gestantes sobre a importância de manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e repouso adequado para conservar energia. Além disso, o monitoramento regular da saúde da gestante ajuda a prevenir complicações e a conservar a energia da mãe e do feto.

Já o 2º princípio fala da conservação de integridade estrutural: As enfermeiras devem avaliar a condição física da gestante, como peso, altura e sinais vitais, em todas as consultas pré-natais. Além disso, é essencial garantir que os exames complementares do primeiro trimestre sejam realizados e registrados na CG para monitorar a saúde da mãe e do bebê e identificar quaisquer alterações estruturais.

O 3º princípio aborda a Conservação de integridade pessoal: ou seja, o apoio emocional e psicológico é uma parte crucial dos cuidados de enfermagem durante o pré-natal. As enfermeiras devem estabelecer uma relação de confiança com as gestantes, fornecendo orientações e apoio para ajudá-las a lidar com as mudanças físicas e emocionais da gravidez.

O último princípio nos mostra a conservação da integridade social: As enfermeiras podem desempenhar um papel importante ao conectar as gestantes com recursos sociais e comunitários que possam ajudá-las durante a gravidez. Isso inclui acesso a programas de assistência social, grupos de apoio e informações sobre serviços disponíveis.

A ligação entre a teoria de Levine e os cuidados de enfermagem durante o pré-natal destaca a importância de uma abordagem holística que abrange os aspectos físicos, emocionais e sociais da gravidez.

Ao aplicar esses princípios, os profissionais de enfermagem podem melhorar a qualidade do cuidado pré-natal, garantindo que todos os procedimentos e exames recomendados sejam realizados e registrados de forma precisa e oportuna na caderneta da gestante. Isso não apenas promove a saúde das gestantes, mas também contribui para melhores resultados maternos e neonatais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a relevância do pré-natal adequado para a promoção da saúde materna e fetal, os achados deste estudo reforçam a importância da assistência pré-natal de qualidade. A análise identificou que o uso da Caderneta da Gestante durante o acompanhamento pré-natal é crucial para monitorar e registrar os procedimentos e exames realizados durante a gestação, além de permitir a identificação precoce de complicações maternas e fetais. Isso ressalta a necessidade de investimentos contínuos em programas de saúde pública que visem garantir o acesso universal a cuidados pré-natais de qualidade e ao uso adequado da Caderneta da Gestante.

Por outro lado, o estudo também identificou algumas limitações, como a falta de informações completas para a gestante relacionadas à baixa apresentação da CG durante as consultas pré-natais, o que pode influenciar negativamente os desfechos gestacionais. Diante desses achados, é fundamental aprimorar as práticas de pré-natal, incentivando a adesão das gestantes ao acompanhamento do PN e ao uso da Caderneta da Gestante. Além disso, políticas de saúde devem ser direcionadas para garantir suporte, qualidade e a uniformidade do atendimento pré-natal em diferentes contextos.

Em conclusão é crucial rever cuidadosamente as implicações sobre a redução do número de consultas pré-natais, e a falta de registros completos na CG por meio dos profissionais de saúde. Sendo necessário garantir que esses processos tanto da CPN, quanto da CG, sejam

realizados de maneira completa e adequada para promover a qualidade da saúde materna e neonatal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministério da Saúde (BR). Cadernos de Atenção Básica: atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica nº 32: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde [Internet]. 2012 [acesso em: 15 nov. 2020]. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Assistência Pré-natal: Manual técnico/equipe de elaboração: Angel PP, Elcylene L, Janine S, José FNFF, Martha LF, Milton, MCN, et al. – 3ª edição [Internet]. Brasília; 2000 [acesso em: 4 nov. 2020]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_11.pdf.

Rodrigues TA, Pinheiro AKB, Silva AA, Castro LRG, Silva MB, Fonseca LMB. Qualidade dos registros da assistência pré-natal na caderneta da gestante. Rev baiana enferm. [Internet]. 2020 [acesso em: 4 nov. 2020]; 34:e35099. DOI: <https://doi.org/10.18471/rbe.v34.35099>

George JB. Teorias de Enfermagem: os fundamentos da prática profissional. Porto Alegre: Artmed; 2000. Myra Estrin Levine; p. 158-66.

Levine ME. The Four Conservation Principles of Nursing. Nursing Forum. 1967;6(1):45-59. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6198.1967.tb01297.x>
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6198.1967.tb01297.x>

2- Graduando em Enfermagem do Centro Universitário UniLS. E-mail:
nathalia.vasconcelos37@lseducacional.com

3- Especialista em Terapia Intensiva pelo programa de Residência da
ESCS/Fepecs, Especialista em Docência do Ensino Superior, Mestre em
Administração/Educação. Docente do Centro Universitário UniLS. E-mail:
lorena.santos@unils.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**
Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!